

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ТОКСИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ: ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ**Раджабова Г.Б., Наврузова Ш.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В обзорной статье автором изучены этиологические факторы и диагностические методы токсических гепатитов различного происхождения. Одним из основных факторов риска возникновения ряда патологических состояний печени и социальных проблем, что оказывает существенное влияние на общественное здоровье является употребления алкоголя. Лекарственное поражение печени, также как и алкогольное, в последнее время стало основной причиной острой печеночной недостаточности.

Ключевые слова: токсический гепатит, алкогольное отравление, лекарственное поражение печени, этиология, диагностика

TOXIC HEPATITIS: ETIOLOGICAL FACTORS AND DIAGNOSTIC ISSUES**Radjabova G.B., Navruzova Sh.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In the review article, the author has studied the etiological factors and diagnostic methods of toxic hepatitis of various origins. Alcohol consumption is one of the main risk factors for a number of pathological liver conditions and social problems, which has a significant impact on public health. Drug-induced liver damage, as well as alcohol, has recently become the main cause of acute liver failure.

Keywords: toxic hepatitis, alcohol poisoning, medicinal liver damage, etiology, diagnosis

ТОКСИК ГЕПАТИТ: ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАР ВА ДИАГНОСТИКА МАСАЛАЛАРИ**Раджабова Г.Б., Наврузова Ш.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Шарҳ мақоласида муаллиф турли хил келиб чиқадиган токсик гепатитнинг этиологик омиллари ва диагностика усулларини ўрганган. Спиртли ичимликларни истеъмол қилиш бир қатор патологик жигар касалликлари ва ижтимоий муаммолар учун асосий хавф омилларидан бири бўлиб, аҳоли саломатлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Гиёҳванд моддалар билан боғлиқ жигар шикастланиши, шунингдек спиртли ичимликлар яқинда ўткир жигар етишимовчилигининг асосий сабабига айланди.

Калит сўзлар: токсик гепатит, алкоголь билан заҳарланиш, жигарнинг доривор шикастланиши, этиологияси, диагностикаси

Введение. Токсический гепатит - заболевание, характеризующееся воспалением печени под воздействием различных токсинов и ядов. Этиологическим фактором токсического гепатита является токсическое вещество, которое попадает в организм. К ним относятся: 1. Лекарственные препараты, которые назначает врач для лечения, однако, при приеме этих лекарств в большой дозе оказывает токсическое воздействие на печень. 2. Промышленные яды так же являются токсическими веществами, которые попадают в организм при вдыхании или через кожу. 3. Алкоголь является самой распространенной причиной токсического гепатита. Весь алкоголь, который выпивает человек, из желудочно-кишечного тракта попадает в печень через кровь. Основным компонентом преобразования алкоголя в печени является его взаимодействие с ферментом алкогольдегидрогеназа. Образуется ацетальдегид в результате ферментативного преобразования распада алкоголя. Ацетальдегид является токсичным веществом, под действием которого, происходит нарушения различных химических реакций в печени [11].

В основе патогенеза лежит два механизма развития патологии. Первый механизм заключается в повреждающем влиянии токсических веществ на гепатоциты, происходят структурные и функциональные поражения, гибель гепатоцитов и замена их на жировую ткань. Второй механизм заключается в нарушении микроциркуляции крови. Под воздействием токсинов, происходит повреждение сосудистого русла, вследствие чего печень не получает необходимого количества питательных веществ

и кислорода. Из-за чего накапливается углекислый газ и продукты обмена. Это повреждает печень и оказывает оказывает на нее токсическое действие [20].

Цель исследования: изучение этиологических факторов и диагностических особенностей токсических гепатитов.

Материалы и методы исследования: Проведен обзор зарубежных материалов и литературных источников по медицинским исследованиям базы данных MEDLINE и PubMed за последние 5 лет (2021-2025 гг.).

Результаты. Токсический гепатит лекарственного происхождения (ТГЛП) представляет собой повреждение печени, приписываемое воздействию лекарственных препаратов. ТГЛП можно классифицировать как гепатоцеллюлярное, холестатическое или смешанное, а также оно может включать иммунные реакции. Когда ТГЛП возникает дозозависимым образом, оно называется внутренним, в то время как если повреждение происходит спонтанно, оно называется идиосинкразическим. Установленные молекулярные механизмы ТГЛП включают дисфункцию митохондрий, повышенные уровни активных форм кислорода, наличие повышенного апоптоза и некроза, и повреждения желчных протоков, связанные с иммуноопосредованными путями. Однако следует подчеркнуть, что основные механизмы, ответственные за ТГЛП, до сих пор неизвестны [6].

Алкогольная болезнь печени охватывает спектр расстройств, начинающихся с жировой дистрофии печени, прогрессирующих иногда до алкогольного гепатита и достигающих высшей точки в алкогольном циррозе, который является наиболее тяжелой и необратимой формой поражения печени, связанного с употреблением алкоголя [18].

Лекарственное поражение печени (ЛПП) является важной неблагоприятной лекарственной реакцией, которая может привести к острой печеночной недостаточности или даже смерти в тяжелых случаях. В настоящее время диагностика ЛПП по-прежнему следует стратегии исключения. Поэтому подробный сбор анамнеза и тщательное и тщательное исключение других потенциальных причин поражения печени являются ключом к правильному диагнозу [14].

Парацетамол (ацетаминофен) является одним из наиболее широко используемых лекарственных средств во всем мире и легко доступен без рецепта в большинстве стран. Он включен в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он рекомендуется в качестве терапии первой линии в большинстве случаев боли и лихорадки и безопасен для детей в возрасте от одного месяца, а также беременных женщин. Он выпускается в различных формах и дозировках, включая таблетки для приема внутрь, капсулы и жидкие составы, а также ректальные суппозитории [12].

Основным токсическим эффектом парацетамола является гепатотоксичность. Парацетамол является «про-ядом», который оказывает свое токсическое действие через токсичный реактивный метаболит NAPQI. Этот метаболит образуется ферментами цитохрома P-450 (CYP), в первую очередь CYP2E1 и CYP3A4. NAPQI образуется в небольших количествах в терапевтических дозах, где он легко детоксицируется путем конъюгации с глутатионом [10].

Примерно 90% всасываемого алкоголя достигает печени, где он метаболизируется в ацетальдегид, высокорепактивное и токсичное соединение. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к повреждению нескольких органов и систем, в основном печени (например, стеатоз, стеатогепатит, фиброз и цирроз), сердечно-сосудистой системы (кардиомиопатия, аритмии, артериальная гипертензия и инсульт), а также вносит значительный вклад в возникновение неопластических поражений различных органов, включая пищевод, печень и грудь. Даже умеренное употребление алкоголя, по-видимому, не снижает риск смертности. Употребление алкоголя является одним из основных факторов риска возникновения ряда патологических состояний и социальных проблем, что оказывает существенное влияние на общественное здоровье. Правильное понимание высокого риска, связанного с употреблением алкоголя, имеет решающее значение для снижения вреда общественному здоровью [8].

Алкогольная болезнь печени (АБП) — распространенное хроническое окислительно-восстановительное заболевание, вызванное повышенным потреблением алкоголя. Воздержание является серьезной проблемой для людей с алкогольной зависимостью, а одобренные препараты имеют ограниченную эффективность. АБП является наиболее распространенным хроническим заболеванием печени во всем мире. Потребление алкоголя неуклонно растет на протяжении многих лет, особенно после пандемии COVID-19. Кроме того, оно связано с ростом смертности пациентов с АБП. Однако стандарт лечения пациентов с АБП в основном остается прежним. Высокие показатели смертности этих пациентов демонстрируют серьезный пробел в разработке новых методов лечения, тем самым подчеркивая отсутствие внимания, уделяемого пациентам с АБП [23].

В связи с ростом заболеваемости АБП становится одной из важных медицинских задач. Многие исследования показали, что основной механизм поражения печени, вызванного большим количеством алкоголя, может быть связан с антиоксидантным стрессом. Как важный антиоксидант, цистеин (Cys) участвует в поддержании нормального окислительно-восстановительного баланса и детоксицирующей метаболической функции печени, что может быть тесно связано с патогенезом АБП. Поэтому необходимо разработать простой неинвазивный метод быстрого мониторинга Cys в печени [19].

АБП является глобальной проблемой здравоохранения и охватывает спектр экономических, социальных и клинических последствий. АБП вызвана чрезмерным употреблением алкогольных напитков (например, этанола) в течение нескольких лет. Печень является основным местом метаболизма алкоголя через ключевые этанолокисляющие ферменты алкогольдегидрогеназу и цитохром P450 2e1 (CYP2E1), которые существуют в цитозоле и гладком эндоплазматическом ретикулуме соответственно [10].

Печень очень восприимчива к хроническому алкогольному поражению, которое приводит к простому стеатозу на ранней стадии и одновременно прогрессирует до гепатита, фиброза, цирроза и более тяжелых заболеваний печени на конечной стадии, включая гепатоцеллюлярную карциному. На сегодняшний день были выявлены различные пути, способствующие алкогольному поражению печени, и алкоголь-индуцированный CYP2E1 является одним из центральных механизмов, провоцирующих окислительное повреждение печени. CYP2E1 усугубляет алкогольную болезнь печени за счет чрезмерного накопления ROS, арбитрирующего окислительное повреждение и тем самым запускающего гибель печеночных клеток. Фермент высоко экспрессируется в печени, особенно в гепатоцитах и клетках Купфера с высокой каталитической активностью для метаболизма этанола. Ингибирование CYP2E1 защищает печень от повреждения, вызванного алкоголем, поскольку различные ингибиторы CYP2E1, такие как полиенилфосфатидилхолин, хлорметиазол, диаллилсульфид и фенетиллизотиоцианат, обладают гепатопротекторным действием. Напротив, повышенная экспрессия CYP2E1 усугубляет окислительное повреждение печени у животных, подвергшихся воздействию алкоголя [3,5,16,20].

Экспрессия CYP2E1 контролируется транскрипционной, посттранскрипционной, трансляционной и посттрансляционной регуляцией в ответ на различные факторы, включая глюкагон, инсулин, лептин, адипонектин, факторы роста, хронический диабет и ксенобиотики, такие как изониазид, пиридин, ацетон, пиразол и этанол. Поэтому для профилактики или лечения АБП, среди прочего, важно определить безопасные медикаментозные медиаторы индукции CYP2E1 и получить знания о подробном молекулярном механизме их действия [17].

Фактор роста фибробластов 23 (FGF23) является членом эндокринного семейства FGF, наряду с FGF15/19 и FGF21. Недавние отчеты показали, что при патологических состояниях печень вырабатывает FGF23, хотя роль печеночного FGF23 остается неясной. Здесь мы исследовали роль печеночного FGF23 при алкогольной болезни печени (АЛД) и описали лежащий в основе молекулярный механизм. Экспрессия FGF23 сравнивалась в печени пациентов с алкогольным гепатитом и здоровых контрольных животных. Роль FGF23 изучалась у мышей с гепатоцит-специфическим нокаутом (LKO) каннабиноидного рецептора типа 1 (CB1R), эстроген-связанного рецептора γ (ERR γ) или FGF23. Животных кормили жидкой диетой, содержащей алкоголь, отдельно или в сочетании с обратным агонистом ERR γ . FGF23 в основном экспрессируется в гепатоцитах печени человека и повышается у пациентов с АЛД. У мышей хроническое употребление алкоголя приводит к повреждению печени и индуцирует FGF23 в печени, но не в других органах. FGF23 транскрипционно регулируется ERR γ в ответ на опосредованную алкоголем активацию CB1R. Индуцированная алкоголем активация печеночного FGF23 и плазменных уровней FGF23 теряется у мышей ERR γ -LKO, а опосредованное обратным агонистом ингибирование трансактивации ERR γ значительно улучшает алкогольное повреждение печени. Более того, индукция печеночного CYP2E1 в ответ на алкоголь зависит от FGF23. Соответственно, мыши FGF23-LKO демонстрируют сниженную экспрессию печеночного CYP2E1 и улучшение ALD за счет снижения апоптоза гепатоцитов и окислительного стресса [6,13].

Острое повреждение печени, вызванное лекарственными средствами (ОППЛС), является наиболее распространенной причиной острой печеночной недостаточности в США и Европе, 1,2,3 и исторически было частой причиной отзыва одобренных препаратов с 1975 по 2007 год.4 Несмотря на клиническую значимость, насколько нам известно, не существует систематического подхода к классификации гепатотоксичности. Однако случаи ОППЛС, вызванной лекарственными средствами, часто недооцениваются. Более того, классификация гепатотоксичных препаратов с использованием

отчетов о случаях не учитывает количество лиц, подвергшихся воздействию, и может неточно отражать частоту возникновения тяжелой формы ОППЛС [22].

Лекарственное поражение печени (ЛПП) в последнее время стало основной причиной острой печеночной недостаточности (ОПН), особенно в западных странах, поскольку ацетаминофен (АПАП) является одним из основных лекарственных средств, вызывающих ЛПП. АПАП является анальгетиком и жаропонижающим препаратом, широко используемым во всем мире. Несмотря на то, что это высокобезопасный препарат в терапевтической дозе, преднамеренная или непреднамеренная передозировка может привести к ОПН. Повреждение печени, вызванное АПАП, характеризуется молниеносным прогрессированием, что является основной особенностью ОПН; по этой причине быстрое лечение важно для предотвращения прогрессирования и улучшения прогноза. В настоящее время N-ацетилцистеин является предпочтительным лечением для пациентов с ЛПП, вызванным АПАП; однако он имеет узкое терапевтическое окно и должен вводиться в течение первых 8 часов после передозировки АПАП. По этой причине необходимы новые фармакологические подходы для остановки прогрессирования ОПН [15].

Воспаление, вызванное лекарствами, можно разделить на четыре типа на основе вовлеченного иммунного ответа. Симптомы различаются в зависимости от типа и пораженного органа. К распространенным симптомам относятся лихорадка, недомогание, боль в суставах, сыпь и отек. Диагностика включает анализы крови, визуализацию и биопсию. Лечение в первую очередь заключается в прекращении приема подозреваемого препарата и предоставлении поддерживающей терапии. Разработка новых лекарств и методов лечения усложнила диагностику. Однако недавние достижения в области биомаркеров и методов оценки генетического риска улучшают диагностику и оценку риска поражения печени, вызванного лекарствами [21].

Активация адаптивных иммунных и воспалительных реакций играет важную роль в патогенезе ЛПП. Глюкокортикоиды (ГК) обладают мощным противовоспалительным и иммунодепрессивным действием и используются для лечения различных иммуноопосредованных заболеваний печени. В связи с важной ролью иммунной системы в ЛПП, ГКС широко используются в клиническом лечении ЛПП; однако вопрос о том, полезны ли они для пациентов, остается спорным. Не существует единого стандарта для сроков, дозировки и выбора популяции ГКС, которые в основном зависят от опыта врача. Поэтому выяснение того, полезны ли ГКС для пациентов с ЛПП, является неотложной клинической проблемой [24].

Жировая болезнь печени (ЖБП) является наиболее распространенным хроническим заболеванием печени и поражает приблизительно 25% взрослого населения мира и вызывает осложнения, включая неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), фиброз, цирроз, терминальную стадию заболевания печени, гепатоцеллюлярную карциному и смерть, связанную с печенью. ЖБП связана с малоподвижным образом жизни, ожирением, диабетом 2 типа и нарушением регуляции метаболизма. Риск прогрессирования заболевания жировой дистрофии печени в цирроз и его осложнений существенно выше при наличии НАСГ, который определяется как дольковое воспаление и гепатоцеллюлярное баллонирование при наличии стеатоза [1-3].

Хотя биопсия печени является золотым стандартом для количественной оценки стеатоза печени, эта процедура сопряжена с серьезными рисками и является дорогостоящей. Это привело к разработке индексов и других неинвазивных инструментов для оценки риска стеатоза и фиброза. Диагностика жировой дистрофии печени в клинической практике по-прежнему основывается на визуальных исследованиях, в основном на УЗИ печени [6].

Чтобы подчеркнуть роль метаболических факторов, лежащих в основе неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), и исключить дихотомическое деление на НАЖБП и алкогольную болезнь печени, был предложен термин метаболически-ассоциированная жировая болезнь печени. МАЖБП определяется как ЖБП в сочетании либо с избыточным весом (ИМТ > 25 кг/м²), либо с сахарным диабетом 2 типа, либо по крайней мере с двумя признаками нарушения метаболизма. ЖБП не исключает риска других заболеваний печени и наоборот. Хотя ЖБП может влиять на клиническое течение пациентов с любым другим заболеванием печени, мало исследований рассматривали этот вопрос. Несколько компонентов метаболического синдрома связаны с общей и связанной с печенью смертностью у лиц с хроническим заболеванием печени [4,7,9].

Заключение. Таким образом, у пациентов, у которых не наблюдается клинического улучшения или наблюдается прогрессирующее поражение печени, несмотря на прекращение приема подозреваемого препарата, следует рассмотреть возможность проведения биопсии печени, при этом наличие прогрессирующего фиброза при гистологии свидетельствует в пользу диагноза идиопатического аутоиммунного гепатита. Стратегии профилактики имеют решающее значение,

поскольку случаи заболевания токсическим гепатитом случаются часто, а варианты лечения ограничены после развития повреждения.

Список литературы:

1. Ганиева, Ш., & Яхьяева, Ф. (2022). Современные патогенетические аспекты кардиоренального синдрома. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(6), 167–173. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/2494>
2. Наврузова Ш.И., Баратов С.С., Набиева З.Т. Цитокиновая диагностика в прогнозе критических состояний у новорожденных, родившихся от матерей, инфицированных COVID-19. Медицинская иммунология. 2023;25(4):767-772. <https://doi.org/10.15789/1563-0625-CDI-2762>
3. Радхакришнан К. и др. Сиротский ядерный рецептор ERR- γ регулирует продукцию FGF23 в печени при остром повреждении почек. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2021;118(16) doi: 10.1073/pnas.2022841118.
4. Эслам М., Саньял А.Дж., Джордж Дж.; Международная согласительная группа. MAFLD: предложенная на основе консенсуса номенклатура для жировой болезни печени, связанной с метаболизмом. Гастроэнтерология 2020; 158:1999–2014.e1.
5. Юнг YS и др. Гены и заболевания; 2022. Острое повреждение печени индуцирует экспрессию FGF23 в гепатоцитах посредством сигнализации сиротского ядерного рецептора ERR γ .
6. Association. Chinese guideline for the diagnosis and treatment of drug-induced liver injury: an update. Hepatol Int. 2024 Apr;18(2):384-419. doi: 10.1007/s12072-023-10633-7.
7. Berzigotti A, Tsochatzis E, Boursier J, Castera L, Cazzagon N, Friedrich-Rust M и др. Клинические практические рекомендации EASL по неинвазивным тестам для оценки тяжести и прогноза заболеваний печени – обновление 2021 г. J Hepatol 2021; 75:659–689.
8. Caputo F, Lungaro L, Guarino M, Costanzini A, Caio G, Testino G, DE Giorgio R. Alcohol-related diseases: from metabolism to the main effect on the body. Minerva Med. 2024 Oct;115(5):599-613. doi: 10.23736/S0026-4806.24.09355-8.
9. Danielsson O, Vesterinen T, Arola J, Åberg F, Nissinen MJ. Coexistence of metabolic-associated fatty liver disease and autoimmune or toxic liver disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2024 Jul 1;36(7):961-969. doi: 10.1097/MEG.0000000000002785.
10. Doody EE и др. Метаболизм этанола алкогольдегидрогеназой или цитохромом P(450) 2E1 по-разному нарушает транспорт белков в печени и сигнализацию гормона роста. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 2017;313(6):G558–g569. doi: 10.1152/ajpgi.00027.2017.
11. Ganieva Sh.Sh., & Akhrorov J.X. (2022). Этиопатогенетические Особенности Ремоделирования Сердца При Кардиоваскулярной Патологии. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 13, 101–105.
12. Ganieva Sh.Sh., Ergasheva M.U., Panoev Kh.Sh. Immuno-inflammatory markers of syntropic cardiovascular diseases. Medical Immunology (Russia). 2023;25(4):933-938. <https://doi.org/10.15789/1563-0625-IIM-2763>
13. Jung YS, Radhakrishnan K, Hammad S, Müller S, Müller J, Noh JR, Kim J, Lee IK, Cho SJ, Kim DK, Kim YH, Lee CH, Dooley S, Choi HS. ERR γ -inducible FGF23 promotes alcoholic liver injury through enhancing CYP2E1 mediated hepatic oxidative stress. Redox Biol. 2024 May;71:103107. doi: 10.1016/j.redox.2024.103107.
14. Mao Y, Ma S, Liu C, Liu X, Su M, Li D, Li Y, Chen G, Chen J, Chen J, Zhao J, Guo X, Tang J, Zhuge Y, Xie Q, Xie W, Lai R, Cai D, Cai Q, Zhi Y, Li X; Technology Committee on DILI Prevention, Management, Chinese Medical Biotechnology Association; Study Group on Drug-Induced Liver Disease, Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical
15. Marañón P, Rey E, Isaza SC, Wu H, Rada P, Choya-Foces C, Martínez-Ruiz A, Martín MÁ, Ramos S, García-Monzón C, Cubero FJ, Valverde ÁM, González-Rodríguez Á. Inhibition of ALK3-mediated signalling pathway protects against acetaminophen-induced liver injury. Redox Biol. 2024 May;71:103088. doi: 10.1016/j.redox.2024.103088.
16. Misra J., Kim DK, Choi HS ERR γ : младший сирота с главной ролью в метаболизме. TEM (Trends Endocrinol. Metab.): TEM (Trends Endocrinol. Metab.) 2017;28(4):261–272. doi: 10.1016/j.tem.2016.12.005.
17. Osna NA, Donohue TM, Jr., Kharbanda KK Алкогольная болезнь печени: патогенез и современное лечение. Alcohol Res. Curr. Rev. 2017;38(2):147–161.
18. Patel R, Mueller M, Doerr C. Alcohol-Associated Liver Disease (Nursing). 2023 Jul 13. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. PMID: 33760536.

19. Shen L, Ma M, Zhou K, Jin M, Wang S, Liu H, Yang Y. Cysteine triggered cascade reaction forming coumarin: Visualization of cysteine fluctuation in alcoholic liver disease by a NIR fluorescent probe. *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc.* 2025 Jan 5;324:124974. doi: 10.1016/j.saa.2024.124974.
20. Shi Y. и др. Ингибирование CYP2E1, направленное на эндоплазматический ретикулум, с помощью наноземульсий витамина E снимает окислительный стресс гепатоцитов и устраняет алкогольную болезнь печени. *Биоматериалы.* 2022;288 doi: 10.1016/j.biomaterials.2022.121720.
21. Takefuji Y. Drug-induced inflammation: A review of literature. *Chem Biol Interact.* 2024 Dec 1;404:111282. doi: 10.1016/j.cbi.2024.111282.
22. Torgersen J, Mezochow AK, Newcomb CW, Carbonari DM, Hennessy S, Rentsch CT, Park LS, Tate JP, Bräu N, Bhattacharya D, Lim JK, Mezzacappa C, Njei B, Roy JA, Taddei TH, Justice AC, Lo Re V 3rd. Severe Acute Liver Injury After Hepatotoxic Medication Initiation in Real-World Data. *JAMA Intern Med.* 2024 Aug 1;184(8):943-952. doi: 10.1001/jamainternmed.2024.1836.
23. Wang H, Zhao J, Ji S, Liu T, Cheng Z, Huang Z, Zang Y, Chen J, Zhang J, Ding Z. Metallofullerenol alleviates alcoholic liver damage via ROS clearance under static magnetic and electric fields. *Free Radic Biol Med.* 2024 Aug 1;220:236-248. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2024.05.003.
24. Wang P, Guo G, Jiang S, Ding D, Yang J, Lu Y, Han Y, Zhou X. Glucocorticoid efficacy and treatment strategies for drug-induced liver injury: a literature review. *Mol Biol Rep.* 2024 Jul 31;51(1):879. doi: 10.1007/s11033-024-09806-w.

Для цитирования: Раджабова Г.Б., Наврузова Ш.И. Этиопатогенетические аспекты язвенной болезни: современные представления и эпидемиологическая ситуация в Узбекистане // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 605–610. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17226646>